

**QISHLOQ XO'JALIGI HOSILDORLIGINI PROGNOZLASHDA INTELLEKTUAL
MA'LUMOTLAR TAHLILINING ILMIY ASOSLARI**

Hayitov Murod

Buxoro davlat texnika universiteti magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada qishloq xo'jaligi hosildorligini prognozlash jarayonida intellektual ma'lumotlar tahlilining ilmiy va metodologik asoslari yoritilgan. Maqolada sun'iy intellekt, mashinaviy o'qitish, statistik tahlil hamda katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyalarining agrar sohadagi ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, hosildorlikka ta'sir etuvchi iqlimiy, agrotexnik, biologik va iqtisodiy omillarni aniqlash hamda ular asosida aniq prognoz modellarini yaratish masalalari ko'rib chiqilgan. Intellektual tahlil usullaridan foydalanish orqali qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va hosildorlikni oldindan bashorat qilish imkoniyatlari ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: agrar, modellashtirish, hosildorlik, innovatsion, texnologiyalar, agroiqlim, analitik, monitoring, samaradorlik.

Bugungi kunda dunyo aholisining soni ortib borishi, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash hamda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish masalalari qishloq xo'jaligi sohasida zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etishni taqozo etmoqda. Ayniqsa, hosildorlikni oldindan prognozlash va qishloq xo'jaligi jarayonlarini ilmiy asosda boshqarish agrar tarmoq samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Shu sababli sun'iy intellekt, mashinaviy o'qitish va ma'lumotlarning intellektual tahlili kabi zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishga bo'lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Qishloq xo'jaligi hosildorligi ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ular orasida iqlim sharoiti, tuproq unumdorligi, agrotexnik tadbirlar, suv resurslari, biologik omillar va iqtisodiy ko'rsatkichlar muhim o'rin tutadi. Ushbu omillarni an'anaviy usullar orqali tahlil qilish ko'p vaqt va resurs talab qilganligi sababli, zamonaviy intellektual tahlil texnologiyalaridan foydalanish yuqori aniqlikdagi prognozlarni shakllantirish imkonini bermoqda. Katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va ularni tahlil qilish orqali hosildorlikka ta'sir qiluvchi asosiy omillar aniqlanadi hamda samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkoniyati yaratiladi. Ma'lumotlarning intellektual tahlili qishloq xo'jaligi tizimida yuzaga keladigan murakkab jarayonlarni modellashtirish.

Global Academic Conference on Research and Innovation

hosildorlik dinamikasini bashorat qilish va xavf omillarini oldindan aniqlashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar asosida yaratilgan analitik tizimlar agrar sohada resurslardan samarali foydalanish, hosildorlikni oshirish va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Shu bois qishloq xo'jaligi hosildorligini prognozlashda intellektual ma'lumotlar tahlilining ilmiy asoslarini o'rganish zamonaviy agrar ilm-fanning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Qishloq xo'jaligida barqarorlikni ta'minlash maqsadida Prezidentimiz tashabbusi bilan "2023-2030 yillarda qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasi" ishlab chiqilib, unda iqlim o'zgarishiga moslashish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va ekologikmuvozanatni saqlash ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Bu islohotlar nafaqat agrar sohaning barqaror rivojlanishini ta'minlash, balki butun iqtisodiy tizimda iqlim xavfsizligini mustahkamlashga qaratilgan kompleks yondashuv hisoblanadi. Yuqorida ta'kidlanganidek, suv resurslarining kamayib borishi, ekin maydonlarini sug'orish imkoniyatining qisqarishi, yerlarning degradatsiyasi -kabi omillar agroiqtisodiy prognozlashda yangi, yanada ilg'or yondashuvlarni talab qilmoqda. Iqlim o'zgarishining qishloq xo'jaligiga ta'siri oddiy statistik ko'rsatkichlar bilan emas, balki vaqt o'tishi bilan yuzaga keladigan dinamik jarayonlar orqali ifodalanadi. Bu borada ekologiya, agronomiya, iqtisodiyot, geografiya va iqlimshunoslik sohalarining kesishgan nuqtalarida olib borilayotgan multidisiplinar tadqiqotlar alohida ahamiyat kasb etadi.

Iqlim o'zgarishi sharoitida qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida kuzatilayotgan tendensiyalarni faqat mavjud raqamlar orqali emas, balki iqtisodiy modellar, makro va mikro darajadagi resurs oqimlari, ishlab chiqarish samaradorligi, hosildorlik dinamikasi hamda ijtimoiy-iqtisodiy omillar bilan uzviy bog'liq holda tahlil etish talab qilinadi. Bu esa iqtisodiy tahlil va prognozlashga asoslangan yondashuvlar, xususan, funksional bog'liqlikni aniqlovchi regressiya modellari, hamda noaniqlik sharoitida qaror qabul qilish tizimlarini qo'llashni taqozo etmoqda. unday ilmiy tadqiqotlar natijalari esa qishloq xo'lagi sohasida qarorlar qabul qilishda, iqlimga moslashish uchun turli strategiyalarni ishlab chiqishda va agrar sohaning barqarorligini ta'minlashda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, iqlim o'zgarishi bilan bog'liq jarayonlar ko'p hollarda murakkab, dinamik va oldindan aniq prognozlash qiyin bo'lgan holatlarga ega bo'lganligi sababli, bu sohaga nisbatan qo'llaniladigan tahliliy vositalar ham mos ravishda

moslashuvchan bo'lishi talab etiladi. Shu nuqtai nazardan, klassik ekonometrik modellarning aniqlik, chiziqlilik va statsionar muhit talab qiladigan xususiyatlari ma'lum darajada cheklovlar keltirib chiqaradi. Iqlim, suv resurslari, hosildorlik va boshqa agroekologik omillar o'rtasidagi munosabatlar ko'p hollarda noaniq, noaniqlik sharoitida qaror qabul qilishga asoslangan, to'liq statistik ma'lumotlar bilan ifodalanmaydigan tizimlar bo'lganligi sababli, fuzzy yondashuvlar ularga mos keluvchi kuchli vosita sifatida qaraladi.

Fuzzy differensial tenglamalar va boshqa yumshoq hisoblash texnologiyalari yordamida bu kabi tizimlarda mavjud bo'lgan lingvistik tavsiflar, ekspert baholari va qisman ma'lumotlarga asoslangan o'zgarishlar modellashtiriladi. Bu esa real sharoitda yuzaga keladigan kuzatuvga emas, tajribaga asoslangan bilimlarni modellashtirish imkonini beradi. Shu sababli, iqlim o'zgarishining qishloq xo'jaligiga ta'sirini chuqurroq tahlil qilishda klassik ekonometrik va fuzzy modellarni integratsiyalash, yoki ularni o'zaro taqqoslab qo'llash, real sharoitga mos, barqaror va ishonchli prognoz natijalarini olish imkonini beradi.

Qishloq xo'jaligi hosildorligini prognozlashda Fuzzy differensial tenglamalar va klassik ekonometrik modellashtirish yondashuvlarini tahlil qilish uchun ularning matematik tuzilishi, o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'lanish, parametrlar va bashorat algoritmlari batafsil o'rganildi. Fuzzy differensial tenglamalar modeli noaniqlikni ifodalashga mo'ljallangan bo'lib, hosildorlik jarayonidagi o'zgaruvchan omillarni fuzzy to'plamlar va a'zolik funksiyalari orqali matematik shaklda aks ettiradi. Shu yondashuv quyidagi differensial tenglama bilan ifodalanadi:

$$\frac{d\tilde{Y}(t)}{dt} = \tilde{f}(t, \tilde{Y}(t)), \quad \tilde{Y}(0) = \tilde{Y}_0$$

Xulosa qilib aytganda, Qishloq xo'jaligi hosildorligini prognozlashda intellektual ma'lumotlar tahlilidan foydalanish agrar sohada zamonaviy raqamli texnologiyalarni qo'llashning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mazkur yondashuv katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash, hosildorlikka ta'sir qiluvchi omillarni aniqlash va aniq prognoz modellarini yaratish imkonini beradi. Sun'iy intellekt va mashinaviy o'qitish texnologiyalari asosida ishlab chiqilgan tizimlar qishloq xo'jaligi jarayonlarini samarali boshqarish hamda resurslardan oqilona foydalanishga xizmat qiladi. Shuningdek, intellektual tahlil texnologiyalarining joriy etilishi agrar sohada innovatsion boshqaruv tizimlarini rivojlantirish, raqamli monitoringni takomillashtirish va ilmiy asoslangan qarorlar

Global Academic Conference on Research and Innovation

qabul qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Kelgusida ushbu texnologiyalarni yanada rivojlantirish va amaliyotga keng tatbiq etish qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Toshpo'latov D.Sh., Mamatqulov Q.E. Qishloq xo'jaligida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari // Science and education in agriculture. 2024, 2(2), 39-48 b.

2. Nabokov V.I., Nekrasov K.V., Zueva O.N., Donskova L.A. Agrosanoat majmuasida logistika tizimlarini shakllantirish va rivojlantirish omili sifatida sanoat xususiyatlari // Uralning agrar xabarnomasi. 2016 yil. 12-son (154).

3. Nabokov V.I., Ishniyazova A.R., Nekrasov K.V. Zamonaviy tashkilotlarning innovatsion faoliyatini takomillashtirish: monografiya. Izhevsk: Print-2 MChJ, 2017. 140 p.

4. Nabokov V.I., Skvortsov E.A., Nekrasov K.V. Kadrlar muammosi va qishloq xo'jaligida robototexnikani joriy etish // Moliyaviy iqtisodiyot. 2018. No 7. 89 91-betlar.

5. Nabokov V.I., Skvortsov E.A., Nekrasov K.V. Qishloq xo'jaligi tashkilotlarida robototexnikani joriy etish // Vestnik VIESKh. 2018 yil. 4-son (33). 126–131 betlar.

6. Nekrasov K.V. Mintaqaning sut-mahsulotlari subkompleksini qayta ishlash tashkilotlarini innovatsion rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi: dissertatsiya avtoreferati...kand. ekon. Sci. Ekaterinburg: Ural davlat qishloq xo'jaligi akademiyasi, 2013. 26 p.

